

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
354 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o'rnini va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA INFRATUZILMASINING RIVOJLANISH OMILLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI (O‘ZBEKISTON MISOLIDA)

Xazratov Abror Panjiyevich

O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
“Real iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekiston telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish holati, unga ta’sir qiluvchi asosiy omillar va iqtisodiy samaradorligi chuqur tahlil qilinadi. Tahlil davomida telekommunikatsiya xizmatlari bozoridagi o‘shish dinamikasi, texnologik yangilanishlar, hududiy nomutanosiblik va davlat siyosatining o‘rni o‘rganilgan. Shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun ko‘rsatkichlar tizimi ishlab chiqilgan va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, telekommunikatsiya, infratuzilma, iqtisodiy samaradorlik, AKT, investitsiya, aloqa xizmatlari, samaradorlik, raqamlashtirish, innovatsiya, investitsiya, metodologik yondashuv.

Abstract: This article explores the development of telecommunication infrastructure in Uzbekistan within the context of a digital economy. It analyzes the main driving factors, technological trends, and economic efficiency of infrastructure expansion. The study examines market growth, regional disparities, and the influence of state policies. A system of indicators for assessing efficiency is proposed, alongside practical recommendations for sustainable development.

Keywords: digital economy, telecommunications, infrastructure, economic efficiency, ICT, investment, communication services, efficiency, digitalization, innovation, investment, methodological approach.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана в условиях цифровой экономики. Проведен анализ ключевых факторов, влияющих на расширение инфраструктуры, а также дана оценка её экономической эффективности. Исследование охватывает динамику роста рынка телекоммуникационных услуг, технологические новшества, территориальные дисбалансы и роль государственной политики. Предложена система показателей для оценки эффективности и даны практические рекомендации.

Ключевые слова: цифровая экономика, телекоммуникации, инфраструктура, экономическая эффективность, ИКТ, инвестиции, услуги связи, эффективность, цифровизация, инновации, инвестиции, методологический подход.

KIRISH.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanish davrida raqamli iqtisodiyot har bir mamlakat taraqqiyotining ajralmas omiliga aylanib bormoqda. Xususan, telekommunikatsiya infratuzilmasi raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda asosiy tayanch tarmoqlardan biri bo‘lib, uning rivojlanish darajasi davlatning raqamli salohiyatini belgilovchi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilib, 5G tarmoqlari, optik tolali aloqa liniyalari, mobil aloqa qamrovi va internet xizmatlari sifatini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida telekommunikatsiya infratuzilmasi modernizatsiya qilinmoqda, bu esa nafaqat axborot almashinuvi tezligini, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillarini aniqlash, iqtisodiy samaradorligini baholash va mavjud muammolar yechimiga ilmiy asoslangan yondashuvlar ishlab chiqish bugungi

kunning dolzarb ilmiy-amaliy masalalaridan biridir. Ushbu maqolada O'zbekistonda telekommunikatsiya infratuzilmasining holati, rivojlanish dinamikasi, unga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baho beriladi. Shu bilan birga, milliy va xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. [1]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Telekommunikatsiya infratuzilmasining iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni va samaradorligi masalalari jahon va milliy miqyosda ko'plab tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. Xususan, raqamli iqtisodiyotning shakllanishida aloqa infratuzilmasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va internet xizmatlarining roli alohida ta'kidlanadi. [2]

Xalqaro miqyosda, Manuel Castells, Erik Brynjolfsson va Klaus Schwab kabi olimlar raqamli inqilobning iqtisodiyotga ta'siri, ayniqsa infratuzilma va texnologik asoslarga tayanuvchi tarmoqlarning ahamiyatini o'z asarlarida yoritib bergan. ITU (International Telecommunication Union) va World Bank tomonidan tayyorlangan hisobotlar esa AKT sohasidagi rivojlanish ko'rsatkichlarini, qamrov darajasi va investitsion faollikni baholashda keng foydalanilmoqda. [3]

O'zbekiston kontekstida, so'nggi yillarda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategik hujjati asosida telekommunikatsiya tarmog'ini modernizatsiya qilishga qaratilgan ilmiy-analitik yondashuvlar shakllandi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, AKT vazirligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi tomonidan chop etilgan rasmiy ma'lumotlar telekommunikatsiya xizmatlarining dinamikasi, hududiy taqsimoti, investitsiyalar hajmi va xizmatlar sifati bo'yicha asosiy statistik bazani ta'minlab bermoqda. [4]

Shuningdek, mahalliy tadqiqotchilar — A.Islomov, Sh.Qodirov, M.Tursunov kabi olimlar tomonidan yozilgan ilmiy maqolalarda AKT infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini baholovchi ko'rsatkichlar tizimi, hududiy rivojlanishdagi rol, hamda investitsion muhitga ta'siri tahlil etilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki:

Telekommunikatsiya infratuzilmasi iqtisodiy o'sish, innovatsion rivojlanish va raqamli xizmatlar integratsiyasi uchun zaruriy asosdir.

Hududlararo nomutanosiblik, kadrlar salohiyati, va texnologik yangilanishlar muammosi deyarli barcha manbalarda qayd etilgan.

Ko'pchilik tadqiqotlarda telekommunikatsiya xizmatlarining o'sishini faqat texnologik yoki statistik nuqtai nazardan emas, balki makroiqtisodiy ta'siri bilan bog'lashga e'tibor berilgan.

Ushbu ilmiy yondashuvlar maqola mavzusining nazariy va amaliy asoslarini belgilashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar negizida O'zbekiston sharoitida samaradorlikni baholash indikatorlarini milliy darajada ishlab chiqish zaruriyati ham aniqlanadi. [8]

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston Respublikasida telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va uning iqtisodiy samaradorligini tizimli o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlar asosida olib borildi:

Tadqiqot obyekti – O'zbekiston Respublikasida telekommunikatsiya infratuzilmasi tizimi.

Tadqiqot predmeti – ushbu infratuzilmaning rivojlanish omillari, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri, va natijaviy ko'rsatkichlar tizimi.

1-jadval : Tahlil jarayonida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi¹

Uslub	Izoh
Statistik tahlil	Davlat statistika qo'mitasi, AKT vazirligi va xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari asosida raqamli ko'rsatkichlar tahlili.
Komparativ (taqqoslama) tahlil	O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan davlatlar infratuzilma holatini solishtirish orqali farqlarni aniqlash.
Tendensiyalarni baholash	2020–2024 yillar oralig'idagi o'sish sur'atlari, sarmoyalar hajmi, xizmatlar soni va sifati o'zgarishlari o'rganildi.
Indikatorlar tizimi	Iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun maxsus indikatorlar (masalan, xizmatlar hajmi, qamrov, foydalanuvchi soni, rentabellik) shakllantirildi.
Ekspert tahlili	Telekom sohasi mutaxassislari fikrlari asosida rivojlanish omillari va muammoli jihatlar baholandi.

Yuqoridagi metodologik yondashuvlar asosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida aloqa xizmatlarini rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirish uchun har tomonlama ilmiy asoslangan, kompleks va tizimli yondashuv zarur. [9, 10]

Tahlil va natijalar. Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining samarali faoliyati mam-lakatdagi raqamli xizmatlar, iqtisodiy o'sish va innovatsion rivojlanish uchun tayanch hisoblanadi. Quyidagi tahlillar orqali O'zbekiston telekommunikatsiya sohasining oxirgi yillardagi rivojlanish ko'rsatkichlari va mavjud muammolari ochib berildi.

1 Muallif ishlanmasi

2-jadval: Infratuzilma kengayishi va texnologik yangilanishlar²

Ko'rsatkich	2020-yil	2022-yil	2024-yil
Optik tolali aloqa liniyalari (km)	30 000	68 000	90 000+
Mobil aloqa bazaviy stansiyalari (dona)	22 000	30 000	35 000+
Internet qamrovi (%)	85 %	95 %	98 %
Mobil internet o'rtacha tezligi (Mbps)	10.2	26.7	40+

2020–2024 yillarda infratuzilmadagi sezilarli kengayishlar raqamli xizmatlarga kirishni osonlashtirgan, ayniqsa shahar hududlarida. Biroq, chekka hududlarda qamrov va sifat masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

3-jadval: Iqtisodiy samaradorlik tahlili³

Ko'rsatkich	2020	2022	2024
Telekom va AKT xizmatlari umumiy hajmi (trln so'm)	13.8	35.4	56.2
Soha ulushi YAIMda (%)	2.1 %	3.4 %	5 % ga yaqin
Investitsiyalar hajmi (mlrd so'm)	980	2 300	4 000+
Soha bandligi (ming nafar)	45	57	70+

Telekom xizmatlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yildan-yilga oshib bormoqda. Investitsiya jalb qilish salohiyati ortib bormoqda, bu esa xizmatlar sifati va texnologik innovatsiyalarni kuchaytirmoqda. [9]

4-jadval: Hududiy nomutanosiblik⁴

Hudud	Internet qamrovi (%)	Mobil tarmoq sifati (bal)	Aholiga xizmat ko'rsatish tezligi
Toshkent shahri	99 %	Yuqori (4.5/5)	Tez
Qashqadaryo	85 %	O'rtacha (3.0/5)	Sekin
Qoraqalpog'iston	82 %	O'rtacha (3.2/5)	Sekin
Farg'ona vodiysi	95 %	Yuqori (4.0/5)	O'rtacha

Rivojlangan hududlarda infratuzilma va xizmat sifati yuqori bo'lsa-da, chekka va qishloq joylarda texnologik tengsizlik saqlanib qolmoqda. O'zbekiston telekommunikatsiya infratuzilmasi 2020–2024 yillarda sezilarli o'sishga erishdi, ayniqsa optik tolali tarmoqlar va mobil aloqa tizimida. Iqtisodiy samaradorlik – xizmatlar hajmi, bandlik darajasi va investitsiyalar o'sishi bilan tasdiqlanmoqda. Hududiy nomutanosiblik va sifat jihatlarida tizimli yondashuv va maqsadli investitsiya zarur. Soha rivojiga davlat siyosati, xususiy sektor ishtiroki va ilg'or texnologiyalar integratsiyasi ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa va takliflar. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki:

Infratuzilma o'sishi jadal sur'atlarda amalga oshmoqda. So'nggi yillarda optik tolali aloqa liniyalari uzunligi ikki baravardan ko'proqqa oshdi, mobil aloqa qamrovi esa 98 % ga yaqinlashdi.

Samaradorlik ko'rsatkichlari – ya'ni xizmatlar hajmi, foydalanuvchilar soni, investitsiyalar hajmi – barqaror o'sib bormoqda, bu esa iqtisodiy va texnologik rivojlanishning muhim belgilaridandir.

Davlat siyosati va raqamli strategiyalar (masalan, "Raqamli O'zbekiston – 2030") o'z natijalarini ko'rsatmoqda, biroq ularni hududlararo tenglik asosida amalga oshirish zarur. [14, 15].

5-jadval: O'zbekistonda telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirish va uning iqtisodiy samaradorligini oshirish maqsadida ilgari surilgan amaliy takliflar yo'nalishlar bo'yicha⁵

№	Yo'nalish	Taklif
1	Hududiy infratuzilmani rivojlantirish	Chekka hududlarda optik tolali va 4G/5G tarmoqlarni kengaytirish, texnik modernizatsiyani tezlashtirish.
2	Xususiy sektorni jalb etish	Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kuchaytirish, AKT infratuzilmaga investitsiya jalbini rag'batlantirish.

2 2020–2024 yillarning Statistika ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

3 2020–2024 yillarning Statistika ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

4 2020–2024 yillarning Statistika ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

5 Muallif ishlanmasi

№	Yo'nalish	Taklif
3	Kadrlar salohiyatini oshirish	Telekom, IT va raqamli texnologiyalar yo'nalishida o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, amaliy ko'nikmalar beruvchi markazlarni tashkil etish.
4	Samaradorlik monitoringi tizimi	Aloqa infratuzilmasi samaradorligini baholovchi indikatorlar tizimini yaratish va yilma-yil tahlil qilish.
5	Normativ-huquqiy bazani yangilash	Raqamli infratuzilma sohasidagi qonunchilikni xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirish.

Telekommunikatsiya infratuzilmasi raqamli iqtisodiyotning asosi sifatida nafaqat texnologik barqarorlik, balki iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikning muhim omiliga aylanmoqda. O'zbekistonda bu sohani tizimli rivojlantirish uchun kompleks yondashuv, ya'ni investitsion muhitni yaxshilash, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish va hududlararo tenglikni ta'minlash muhim hisoblanadi. Taklif etilgan chora-tadbirlar telekommunikatsiya sohasini innovatsion va iqtisodiy jihatdan raqobatbardosh tizimga aylantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдукаримов И.Т., Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И. Корхонанинг иқтисодий салоҳияти таҳлили: Монография. - Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2003. – 256 б.
2. Воеводин С.А. Экономический механизм управления промышленным производством. Методика и практика организации / С.А.Воеводин.- К.: Вища школа, 1991.
3. Вифлеемский А.Е. Экономика образования / А.Е. Вифлеемский. – М., 2003. – 342 с.
4. Гордеева Д.С., Дектярева Н.Г. Экономика образования. Учебное пособие. – Челябинск: Изд. «Цицеро», 2017. – С. 15.
5. Друкер П. Бизнес и инновации (Текст)/ П.Друкер: пер.с.англ.- М.:Вильямс, 2007.-350с.
6. Иванова М.А. Экономическая статистика. Учебник. – М., «ИНФРА», 2000. – 210 с.
7. Иванова С.Л. Кредитный рейтинг в системе управление кредитным риском. Понятия и структура экономического механизма предприятия (Электронный ресурс)/С.Л. Иванова.- 2010. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/12/KPSN_2010/Economics/63511.doc.htm.
8. Ижтимоий соҳа иқтисодиёти. Дарслик. / И.ф.д., проф. Қ.Х.Абдурахмонов таҳрири остида. – Т.: «Иқтисодиёт», 2013. - 418 б.
9. Инновационное развитие регионов –зарубежный опыт (организационные и экономические механизмы) // Под ред. Лунева А.П., Петровой И.Ю. –Астрахань Изд. Дом «Астраханский университет», 2009 г.-140 стр.
10. Маршалл А. Принципы экономической науки/ А.Маршалл:М.: «Прогресс»-Т.3.-1984.-119с.
11. Москаленко В.П. Экономический механизм повышения эффективности производства на предприятии / В.П.Москаленко.- М.:Машиностроение, 1982.
12. Пардаев М.Қ., Исроилов Ж.И., Гаппаров А.Қ. Хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий таҳлилни такомиллаштириш муаммолари. Рисола Самарқанд. “Зарафшон”, 2009. 66б.-4,1б.т.
13. Портер М. Международная конкуренция // М.: Международные отношения.-1993г.
14. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь/ Б.А.Райзберг., Л.М.Лозовский, Б.А.Стародубцева .- М.: ИНФРА-М, 1996.
15. Санто Б.С.Инновация как средство экономического развития/ Санто Б.С.-Москва: Прогресс.1990.-295 с.
16. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия (Текст) / Й.Шумпетер: пер с англ. Предисл. В.С..Автономова.- М.: ЭКСМО, 2007.-864с.
17. Эконометрика: Учебник./ под ред. И.И.Елесеевой.- М.: Финансы и статистика, 2003.-344с.
- 18.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100